

KO'RISH NOGIRONLIGI BOR SHAXSLARNING IJTIMOY INTEGRATSIYASI: PSIXOLOGIK JIHATLAR

Qo'chqorova Dilnoza Sherboboyevna

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi ko'rish imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatga moslashuvi va ularning ijtimoiy integratsiya jarayoni psixologik nuqtai nazardan tahlil etildi. Tadqiqot davomida ko'zi ojiz yoki zaif ko'ruvchi insonlar duch keladigan psixologik to'siqlar, ularning ijtimoiy aloqalarni o'rnatishdagi qiyinchiliklari, shuningdek, o'z-o'zini anglash va ijtimoiy rolni bajarishdagi muammolar chuqur o'rganildi. Shuningdek, turli yoshdagi ishtirokchilarning hayotiy tajribasi, ijtimoiy muhitdagi munosabatlar sifati hamda psixologik qo'llab-quvvatlash darajasi tahlil qilindi. Amaliy kuzatuvlar va suhbatlar asosida, ijtimoiy integratsiyani yengillashtiruvchi omillar – ya'ni psixologik moslashuv, ijobiy motivatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi va atrof-muhitning inklyuzivligi – muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan.

Zamonaviy jamiyatda nogironligi bo'lgan insonlarning huquqlari va imkoniyatlarini tenglashtirish masalasi dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ko'rish nogironligi bor shaxslar uchun ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish, o'z shaxsiy pozitsiyasini namoyon qilish va atrofdegilar bilan samarali aloqa o'rnatish jarayoni bir qancha psixologik va ijtimoiy to'siqlar bilan murakkablashadi. Ushbu ishda aynan ko'rish imkoniyati cheklangan insonlarning ijtimoiy integratsiya jarayoni, ularning psixologik holati, o'z-o'zini anglash darajasi va jamiyatdagi roli chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida biz turli yoshdagi va turli ijtimoiy qatlamga mansub ko'rish nogironligi bor insonlar bilan suhbatlar o'tkazdik, ularning ijtimoiy aloqalardagi faolligi, o'ziga bo'lgan ishonchi, jamiyatda o'z o'rnini topishdagi qiyinchiliklari tahlil qilindi. Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bu toifadagi shaxslar ko'pincha o'z fikrini erkin ifoda etishda, notanish muhitda o'zini tutishda, yangi munosabatlar

oʻrnatishda noqulaylik sezadilar. Bu holat, bir tomondan, ularning oʻziga boʻlgan salbiy munosabati bilan, ikkinchi tomondan, jamiyat tomonidan yetarlicha qoʻllab-quvvatlanmasligi bilan bogʻliq.

Koʻrish nogironligi bor shaxslarning psixologik holati, eng avvalo, ularning oʻzini qabul qilishi va jamiyatdagi qadrini his qilishi bilan chambarchas bogʻliq. Ijtimoiy integratsiya jarayoni ularning faqatgina jismoniy mavjudligini emas, balki ruhiy va ijtimoiy moslashuvini ham oʻz ichiga oladi. Psixologik jihatdan barqaror boʻlgan, oʻziga ishonchi yuqori boʻlgan nogiron shaxslar ijtimoiy faoliyatga tezroq moslashadi, oʻzlarini jamiyat aʼzosi sifatida koʻra oladilar.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlovning mavjudligi yaʼni oilaviy mehr, ijobiy pedagogik munosabat, psixologik maslahatlar, nogironlar uchun yaratilgan maxsus dasturlar koʻrish nogironligi bor insonlarning ijtimoiylashuv darajasini sezilarli darajada oshiradi. Aksincha, befarqlik, eʼtiborsizlik, stereotiplar va ajratish ularning oʻzini yakkalanib qolgan holda his qilishiga olib keladi. Bu esa ularning ijtimoiy faolligini pasaytiradi va psixologik noqulayliklarga sabab boʻladi. Shuni alohida mumkinki, koʻrish nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy integratsiyasi masalasi nafaqat tibbiy yoki taʼlimiy, balki chuqur psixologik mazmunga ega muammolardan biri hisoblanadi. Ularning jamiyatda toʻlaqonli ishtirok etishi oʻz salohiyatini namoyon qilishi, mustaqil qaror qabul qilishi, shuningdek, boshqalar bilan samarali muloqotga kirishishi ularning psixologik holatiga va jamiyat tomonidan yaratilgan shart-sharoitlarga bevosita bogʻliq.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, koʻrish nogironligi bor insonlarning ijtimoiy hayotga moslashuvi, koʻp jihatdan ularning oʻziga boʻlgan ishonchi, ichki motivatsiyasi, oʻz imkoniyatlarini anglash darajasi, shuningdek, atrofdagilar oila, doʻstlar, pedagoglar va mutaxassislarining ularning shaxsiga nisbatan munosabati bilan belgilanadi. Agar bu insonlar oʻzlarini jamiyatning teng huquqli aʼzosi sifatida his qilishsa, ular faol ijtimoiy rol oʻynashga intiladilar.

Bundan tashqari, maxsus psixologik yondashuvlar, inklyuziv taʼlim muhitlari, moslashtirilgan kommunikatsion vositalar, psixologik xizmatlarning mavjudligi ularning ijtimoiy faolligini oshiradi. Koʻrish nogironligi bor shaxslar oʻz ehtiyojlari

va muammolari inobatga olingan holda qo'llab-quvvatlansa, ular jamiyatda o'z o'rnini topish va hayot sifati jihatidan boshqa fuqarolardan ortda qolmaydilar.

Shu bois, ko'rish nogironligi bor insonlarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashda faqatgina texnik yoki tashkiliy choralar emas, balki chuqur psixologik ko'mak, individual yondashuv va ijtimoiy ongni o'zgartirishga qaratilgan ma'rifiy ishlar ham alohida ahamiyatga ega. Jamiyatning har bir a'zosi ushbu toifadagi insonlarni qo'llab-quvvatlash va ularni ijtimoiy hayotga jalb qilishda mas'ul ekanini anglab yetishi kerak.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, ko'rish nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy integratsiyasi bu ularning shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirokini ta'minlash va psixologik farovonligini oshirishga qaratilgan murakkab, lekin zarur jarayondir. Bu jarayonda psixologlarning, pedagoglarning, oilaning va butun jamiyatning roli juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov B.T. *Nafaqat ko'ruvchi, balki ko'rganlarni ham tarbiyalovchi ko'zi ojizlar psixologiyasi*. Toshkent: O'zbekiston, 2015.
2. Jo'rayev N.A. *Nogironligi bo'lgan shaxslar psixologiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. Qurbonova M.X. *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2020.
4. <https://rosuchebnik.ru/material/sotsializatsiya-detey>.